

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Эволюция татуировки как искусства в современном обществе

Захарченко Роман Вадимович, тату-художник
Студия татуировки «Sashatattooing Gallery» (г. Лос-Анджелес, США)

Татуировки использовались веками людьми разных культур по всему миру, каждая со своим уникальным значением и символизмом. В этой статье мы исследуем историю и культурное значение татуировок в различных обществах, включая способы их использования для обозначения социального статуса, выражения идентичности и увековечивания важных жизненных событий. Мы рассматриваем развивающиеся стили и техники татуировки, а также стигмы и противоречия, связанные с татуировками на протяжении истории.

Ключевые слова: татуировка, современное общество, форма самовыражения, общественное мнение, тату индустрия, художественная коммуникация, восприятие тела, способ самоидентификации, искусство.

Введение

Татуировка (от полинезийского *tatau* — «метка») представляет собой многогранное явление, которое в современной научной литературе рассматривается как форма концептуального искусства и самовыражения, оказывающая существенное влияние на восприятие тела и идентичности в обществе. Этот феномен характеризуется способностью модифицировать как личное восприятие индивидуума, так и общественные нормы, и стереотипы, связанные с внешним видом. Татуировки могут отражать культурные, религиозные и социальные аспекты, а также служить средством художественного самовыражения, способным трансформировать восприятие тела как холста для искусства [1].

Татуировки на протяжении тысячелетий играли важную роль в человеческой культуре. От древнего Египта до современного общества татуировки имели широкий спектр культурного и социального значения в разные времена и в разных местах.

В последние годы татуировки пережили всплеск популярности и стали более признанными как форма самовыражения. В то время как традиционные техники нанесения татуировки продолжают практиковаться во многих частях мира, современные технологии позволили добиться большей точности, разнообразия, реалистичности и доступности в дизайне тату. [2].

Несмотря на растущее признание татуировок, в некоторых кругах все еще существует определенная стигма, связанная с этим видом искусства, и многие люди сталкиваются с проблемами и дискриминацией из-за своих татуировок. Это делает важным исследование сложных

культурных, социальных и психологических факторов, влияющих на практику и значение татуировок в различных контекстах.

Эта статья стремится исследовать культурное и социальное значение татуировок, как в прошлом, так и в настоящем. Изучая традиционные техники татуировки, культурную символику и современную культуру татуировок, мы стремимся глубже понять значения и ценности, связанные с этим видом искусства. Мы также стремимся рассмотреть некоторые проблемы и сложности, связанные с татуировками в современном обществе, исследовать способы, с помощью которых можно способствовать большему принятию и пониманию этой формы самовыражения.

Исторический обзор

История и развитие татуировки как социокультурного явления

История татуировки как социокультурного явления уходит корнями в 5300 год до нашей эры, о чем свидетельствует обнаруженный в итало-австрийских Альпах «ледяной человек» с сохранившимися следами татуировок. Эта практика всегда присутствовала в Европе, периодически становясь более или менее распространенной. Татуировки были популярны среди римских легионеров, галльского племени лигуров, пиктов с Британских островов и других народов. Изначально татуировка служила признаком принадлежности к определенному народу, а её образ передавался по наследству во время ритуала инициации. У кельтов, японцев, египтян и полинезийцев та-

туировки содержали защитные знаки, выступающие своего рода талисманом.

В средние века татуировка долгое время оставалась под запретом церкви, так как религия видела в нанесенных на кожу рисунках популяризацию языческих культов. Это стало одной из причин формирования табу на тему татуировок в обществе и негативного отношения к ним в целом.

В 1744 году Джеймс Кук вернулся из своей поездки по Тихому океану, где татуировка была этическим и социальным маркером. Само название происходит от полинезийского слова «та-Тау», что означает «рисование Духа, Бога» [3].

В разных обществах функции татуировки варьировались: она могла быть свидетельством обряда инициации или наказания, говорить о мужестве или религиозности обладателя, указывать на порабощение татуированного человека, а также использоваться в качестве талисмана или косметического средства.

Первая волна: XVIII–XIX века

Историки и антропологи выделяют три волны моды на татуировки в Европе. Первая волна возникла в XVIII–XIX веках, когда в Европу вместе с мореплавателями прибыли первые «дикари» с татуировками. Первая татуировочная машина была изобретена Сэмюэлем О’Рейли в 1851 году. Однако в XIX веке практика нанесения татуировок была редкой и распространенной в основном среди моряков и маргиналов. К концу XIX века публичные показы людей с татуировками стали весьма прибыльным делом, принося организаторам значительный доход. В это время татуировки начали носить не только аборигены, но и некоторые европейцы. [4] [5].

Вторая волна: конец XIX — начало XX века

Вторая волна моды на татуировки была связана с популярностью всего японского. Отправной точкой можно считать визит принца Уэльского в Японию, где он сделал себе татуировку в традиционном японском стиле. Эта новость быстро распространилась по прессе и изменила общественное мнение о татуировках. Людей с татуировками стали воспринимать не как «редкие экспонаты» для фрик-шоу, а как трендсеттеров. С конца XIX века наблюдается рост интереса к татуировкам среди масонов и аристократов Великобритании и США. [5].

Третья волна: 60-е годы XX века

Третья волна моды на татуировки пришлась на 60-е годы XX века и активно распространилась в Соединённых Штатах Америки. В это время там возникло множество субкультур, таких как панки, байкеры и футбольные фанаты. В 1970-е годы набрало обороты художественное течение боди-арт, которое через десять лет проникло в шоу-бизнес. Среди приверженцев боди-арта можно было

встретить голливудских звёзд, спортсменов и крупных бизнесменов. Сегодня эта техника встречается среди разных слоёв общества и является одной из множества телесных практик в Европе и США. Но далеко не все европейские страны следовали этой практике: во Франции, например, татуировки считались символом отчуждения и противостояния обществу вплоть до 80-х годов XX века, а в СССР демонстрировали принадлежность к криминальным кругам. [5].

Татуировки в России

В России татуировки стали массовым явлением лишь в начале 90-х годов XX века, когда страна переживала серьёзные изменения в различных сферах жизни. «Перестройка» затронула экономику, политику и социальную сферу. Независимые аналитики подсчитали, что только в Москве с 1995 по 2016 годы появилось около двухсот тату-салонов. Это предварительная цифра, которая даёт представление о распространённости татуировок. В этот же период активно работали частные тату-мастера, принимающие клиентов у себя дома или в арендованных помещениях.

С ростом популярности тату-культуры в России в крупных городах, таких как Санкт-Петербург и Москва, начали проводиться международные конвенции. На них съезжаются мастера из разных городов и стран, а лучшие работы выбирает жюри по нескольким номинациям. После конвенций издаются специальные журналы и каталоги работ. Таким образом, сегодняшняя тату-культура превратилась в направление современного искусства, хотя начиналась как частная практика.

Современное общество и татуировки

В современном обществе изменился статус самого тела — оно стало предлогом и возможностью изменить себя, принятым выбором в глазах всех. Вероятно, это явление можно объяснить индивидуализмом и потерей ценностей, которые вторглись в общество XXI века. Сегодня люди живут рядом друг с другом, а не просто друг с другом. В этих условиях тело должно быть уникальным, телом для «себя» и личности, которая изобретает свой собственный мир, привлекающий других. Таким образом, татуировка становится своего рода маркером личности. В бизнесе татуировка часто рассматривается как проявление творчества; людям нравится идея, что тело является пространством для художественного выражения. Возможно, именно поэтому все чаще татуировки выполняют на открытых участках тела [6].

Татуировка в современном обществе

Социальные и психологические аспекты

Татуировки в современном обществе стали популярной формой самовыражения, люди всех слоёв об-

щества делают татуировки, для того чтобы увековечить важные события, отразить свою индивидуальность, быть частью какой-то субкультуры или просто почувствовать себя частью процесса искусства.

Изменение восприятия татуировок было вызвано рядом факторов:

1. Изменения в социальных нормах.
2. Рост качества как следствие технологического прогресса.
3. Возросшую видимость тату-культуры в популярных медиа.

Одним из факторов, способствующих росту популярности татуировок, является изменение социальных норм в отношении искусства на теле. В прошлом татуировки часто ассоциировались с негативными стереотипами, такими как принадлежность к криминальным кругам или девиантному поведению. Однако с ростом принятия разнообразия и индивидуальности в обществе татуировки стали более широко восприниматься как форма самовыражения.

Достижения в технологиях также способствовали популярности татуировок. Современные тату-машины сделали процесс нанесения татуировки быстрее, менее болезненным и более точным. Кроме того, доступность широкого ассортимента чернил и оборудования для татуировок позволила достичь высокого художественного качества и реалистичности в дизайне татуировок. Возросшая популярность татуировки в популярных медиа также сыграла роль в росте принятия тату-культуры в современном обществе. Телевизионные шоу, фильмы, социальные сети помогли продемонстрировать разнообразие и глубину искусства татуировок, сделав их более доступными и понятными для людей, которые ранее могли не рассматривать возможность обладания тату.

Социологическое исследование, проведенное в 2020 году в городе Тольятти, позволило глубже понять социальную динамику восприятия татуировок в современном российском обществе. Выборка исследования составила 297 человек, что обеспечило репрезентативность полученных данных. [7]

Ключевые аспекты исследования раскрыли многогранность отношения к татуировкам:

1. Гендерные особенности восприятия

Исследование показало существенные различия в отношении к татуировкам среди мужчин и женщин. Если мужчины в целом более лояльно относятся к татуировкам как форме самовыражения, то женская часть респондентов демонстрирует более консервативный подход, связывая татуировки с определенными социальными стереотипами.

2. Профессиональный контекст

Значительная часть участников исследования отметила влияние татуировок на профессиональную реализацию. Несмотря на растущую толерантность, существуют определенные профессиональные сферы, где наличие видимых татуировок может создавать барьеры для карьерного роста.

3. Мотивация нанесения татуировок

Основные мотивы получения татуировок участники исследования разделили на несколько категорий:

- Личная история и память
- Эстетическое самовыражение
- Принадлежность к субкультуре
- Духовные и философские причины
- Протест против социальных норм
- Социальные установки

Примечательно, что 62% опрошенных считают татуировку допустимой формой искусства, в то время как 38% все еще воспринимают их настороженно. Молодое поколение (18–35 лет) демонстрирует наиболее лояльное отношение к татуировкам. [7]

4. Эволюция восприятия

За последние десять лет произошла существенная трансформация общественного мнения. Если раньше татуировки ассоциировались преимущественно с маргинальными группами, то сегодня они воспринимаются как легитимная форма проявления личности.

Важным выводом исследования стало признание того, что татуировка перестает быть декоративным элементом. Она превращается в сложный социокультурный код, который несет в себе глубокий личный смысл, отражает индивидуальную историю и становится важным элементом самоидентификации. Современное общество демонстрирует все большую открытость к различным формам самовыражения. Если раньше татуировки воспринимались как атрибут субкультур, то сегодня — это полноценная форма художественной коммуникации. Татуировки превратились в способ самоидентификации, возможность рассказать о себе без слов.

Таким образом, татуировка в современном российском обществе — это не просто художественная практика, но и сложный социальный феномен, который отражает глубинные трансформации в системе личностных и групповых коммуникаций.

Татуировка как форма визуального искусства

Татуировочное искусство — уникальный феномен современной визуальной культуры, который трансформируется и эволюционирует в обществе десятки лет. Современное искусство татуировки представляет собой сложную многогранную систему, где каждый стиль — это уникальный язык визуальной коммуникации. [8] [2]

Основные художественные направления включают:

1. Традиционная татуировка

Корни этого направления уходят в глубину веков, сохраняя аутентичность культурных традиций различных народов. Традиционные татуировки — это не просто декоративный элемент, а носители глубокого символического значения, которые передают культурный код и идентичность.

2. Реалистичный стиль

Реализм в татуировке — это высший пилотаж мастерства. Художники достигают невероятной детализации,

создавая на теле человека практически фотографические изображения. Портреты, пейзажи, анималистические сюжеты — все это превращает кожу в живописное полотно.

3. Минималистический подход

Минимализм демонстрирует, что в искусстве татуировки важна не только техническая сложность, но и концептуальная глубина. Лаконичные линии, геометрические формы, сдержанная цветовая палитра — все это говорит об изяществе простоты и философии недосказанности.

4. Геометрический стиль

Геометрия в татуировках — это математика красоты. Точные углы, симметричные построения, игра с пространством и формой. Каждая линия несет в себе определенный смысл, каждый угол — это послание, зашифрованное в абстрактных формах.

5. Японская традиция

Особое место в современном татуировочном искусстве занимает японская школа. Это не просто стиль, а целая философия, где каждый элемент — от изображения карпа до сакуры — имеет глубокий символический контекст. Японские татуировки — это целый эпос, рассказанный через визуальные образы.

6. Неореализм и сюрреализм

Наиболее провокационное направление, где реальность смешивается с фантазией. Художники создают татуировки, которые балансируют между документальной точностью и художественным вымыслом, провоцируя зрителя на интеллектуальный диалог. [8]

Развитие татуировочного искусства неразрывно связано с технологическим прогрессом. Современные тату-машины, высокоточные пигменты, передовые методики нанесения позволяют воплощать самые смелые художественные концепции. Социальная парадигма также принципиально изменилась. Если раньше татуировки воспринимались как атрибут субкультур, то сегодня — это полноценная форма художественной коммуникации. Татуировки превратились в способ самоидентификации, возможность рассказать о себе без слов.

Татуировочное искусство продолжает эволюционировать, демонстрируя невероятную способность к трансформациям. Оно выходит за рамки простого декорирования тела, каждая татуировка — это микрокосмос, где пересекаются индивидуальный опыт, культурные традиции и современные художественные практики. Это живой организм, который постоянно обновляется, отражая тончайшие нюансы человеческой субъективности.

Современная тату-культура и её юридические аспекты

Юридические аспекты тату-культуры в современной России

Тату-культура в России представляет собой сложный социокультурный феномен, который находится на стадии активного становления и переосмысления. Современная

российская реальность демонстрирует существенные противоречия в правовом и социальном восприятии татуировок.

Правовая неопределенность

Ключевой проблемой является полное отсутствие четкого юридического регулирования тату-индустрии. Профессия тату-мастера не имеет официального статуса, что создает множество препятствий для развития этой сферы. Тату-студии вынуждены существовать в правовом вакууме, нередко маскируясь под салоны красоты или другие типы заведений.

Единственным исключением остается Москва, где еще в 1998 году были утверждены «Методические рекомендации по устройству, оборудованию и содержанию салонов художественной татуировки» главным санитарным врачом Москвы Н. Н. Филатовым. Однако этот документ не решает всего комплекса существующих проблем. [9]

Профессиональное образование

Профессиональная подготовка тату-мастеров в России фактически отсутствует. Это существенное отличие от Соединённых Штатов Америки и ряда европейских государств, где существуют специализированные образовательные программы, российские мастера вынуждены:

- Осваивать навыки самостоятельно
- Изучать зарубежные источники
- Перенимать опыт у старших коллег
- Развивать художественное мастерство
- Изучать технические аспекты работы

Трудовые и авторские права

Работодатели сталкиваются с серьезными трудностями при оформлении тату-мастеров. В трудовых книжках их вынуждены указывать как «художников», поскольку официальной профессии не существует. Еще одна критическая проблема — отсутствие защиты авторских прав на эскизы и уникальные дизайны, что существенно снижает мотивацию и рентабельность работы мастеров.

Тату-культура в России находится на переломном этапе. Требуется комплексный подход к разработке законодательных норм, профессиональных стандартов и социальных механизмов интеграции этого художественного направления в современное общественное пространство. Необходимо преодолеть существующие барьеры, создать условия для профессионального развития мастеров и формирования культуры уважения к индивидуальным формам самовыражения.

Заключение

Татуировка — это многогранный социокультурный феномен, который эволюционировал от простой метки

до формы концептуального искусства. Являясь способом самовыражения, она трансформирует восприятие тела и идентичности в современном обществе. Несмотря на растущее признание, татуировки все еще сталкиваются с определенной стигматизацией. Технологический про-

гресс расширил возможности художественного самовыражения, сделав татуировки более доступными и разнообразными. Ключевая цель — продолжать исследовать культурные, социальные и психологические аспекты этого уникального вида искусства.

Литература:

1. Tassie, G. J. Identifying the Practice of Tattooing in Ancient Egypt and Nubia / G. J. Tassie. — Текст: непосредственный // Papers from the Institute of Archaeology. — 2003. — № 14. — С. 85–101.
2. DeMello, M. Bodies of Inscription: A Cultural History of the Modern Tattoo Community / M. DeMello. — 1. —: Duke University Press Books, 2000. — 245 с. — Текст: непосредственный.
3. Волкова, А. И. Татуировка, как часть многовековой истории человечества / А. И. Волкова. — Текст: непосредственный // Сборник статей Международной научно-практической конференции. — Уфа: Общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна», 2021. — С. 312–324.
4. Ельски, А. Татуировка. Перевод с польского Д. А. Подберезского / А. Ельски. — Минск: Мет, 1997. — 232 с. — Текст: непосредственный.
5. Шуляр Э. Ю. Татуировка как социокультурное явление // Universum: филология и искусствоведение: электрон. научн. журн. 2022. 8(98). URL: <https://7universum.com/ru/philology/archive/item/14163> (дата обращения: 07.12.2024).
6. Максименко, А. В. Молодежная массовая культура как фактор выбора татуировки: социологический аспект вопроса / А. В. Максименко. — Текст: непосредственный // сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции Перспективы развития сферы науки, техники и технологий в XXI веке. — г. Белгород: ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2022. — С. 46–49.
7. Кораблева, О. В. К вопросу об отношении общественности к татуировке / О. В. Кораблева. — Текст: непосредственный // Карельский научный журнал. — 2020. — № 3. — С. 85–89.
8. Старков П. Л. Анализ современных художественных направлений в татуировочном искусстве и их воздействие на мировую художественную сцену // Universum: филология и искусствоведение: электрон. научн. журн. 2023. 11(113). URL: <https://7universum.com/ru/philology/archive/item/16271>
9. Бундин, Ю. И. Авторское право на произведения искусства татуировки / Ю. И. Бундин. — Текст: непосредственный // Северо-Кавказский юридический вестник. — 2020. — № 4. — С. 93–102.